

УДК: 330.101

DOI: 10.5281/zenodo.8319992 <https://zenodo.org/record/8319992>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕРНАЛИЗМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Михаил Илларионович Воейков¹

Доктор экономических наук, заведующий сектором политической экономики Института экономики РАН, Москва, Россия, (mvok1943@mail.ru), (ORCID 0000-0002-3873-8276).

Ключевые слова: *социально-экономическая система, государственный патернализм, буржуазные отношения, марксистская теория, сталинизм*

Для цитирования: Воейков М.И. Государственный патернализм в социально-экономической системе России // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 69-76.

STATE PATERNALISM WITHIN THE RUSSIAN SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Mikhail I. Voeykov

Doctor of Economics, Head of the Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (mvok1943@mail.ru), (ORCID 0000-0002-3873-8276)

Keywords: *socio-economic system, state paternalism, bourgeois relations, Marxist theory, Stalinism*

For citation: Voeykov M.I. State paternalism within the Russian socio-economic system. Problems in Political Economy. 2023;3(35):69-76.

JEL codes: A10.

Согласно общей теории, все страны в своем развитии проходят примерно одинаковые этапы исторического развития. Но у некоторых стран есть свои особенности, которые не отменяют общего правила, но привносят свою специфику. Так, например, современный Китай, имея очень большую свою специфику, проходит сегодня известную стадию государственного капитализма.

Итак, обратимся к классической теории. Известно, что К. Маркс ставил этот вопрос следующим образом: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созревают материальные условия их осуществления в недрах самого старого общества» (Маркс, 1959, с. 7). И в другом месте: «Страна, промыш-

¹ © Воейков М.И., 2023.

ленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего». «Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, ... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами» (Маркс, 1960, с. 9-10). И еще добавим сюда слова Ф. Энгельса из его «Послесловия к работе «О социальном вопросе в России»: «Исторически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низкой ступени экономического развития, предстояло разрешать задачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на гораздо более высокой ступени развития» (Энгельс, 1962, с. 445). Таково мнение основоположников обществоведческой теории, которая наиболее адекватным образом объясняет этапы общественного развития. Согласно этой теории степень развития производительных сил предопределяет и социальную форму общества.

Итак, получается, что капитализм не в состоянии ни появиться, ни развиваться на основе производительных сил и экономических отношений феодального общества. Для развития капитализма и соответствующих буржуазных отношений нужны принципиально иная производственная база, которой уже тесно в рамках старого феодального общества. В случае социализма исторический процесс тот же самый. Никакие социалистические отношения никак не могут возникнуть на основе производственной базы только что зарождающегося капитализма. А в России после 1917 года только началось разложение феодализма. Но, к сожалению, элементы феодальных отношений в большей или меньшей мере присутствовали в российском обществе все советские годы. И сегодня феодальные элементы в российском обществе очень даже заметны. Но по марксистской теории, а она наиболее убедительная, страна не может перескакивать объективно необходимые этапы развития. Россия же за весь XX век хотя и достигла высоких результатов в своем экономическом развитии, встав почти вровень с самыми экономически развитыми странами мира, но их не опередила. У России та же судьба и этапы исторического развития как у многих стран мира. Такой вывод можно сделать из классической марксистской теории.

Однако в отечественной литературе порой присутствует и другая теория, согласно которой в России можно на базе крестьянской общины прямо и непосредственно перейти к социализму, минуя стадию капиталистического развития. Это как известно народническая теория, основу чего в свое время заложил А.И. Герцен. В свое время А.И. Герцен писал: «Естественно возникает вопрос должна ли Россия пройти через все фазы европейского развития или ей предстоит совсем иное, революционное развитие? Я решительно отрицаю необходимость подобных повторений» (Герцен, 1957, с. 186). В этом теоретическом положении представлено основное содержание теории А.И. Герцена об особом пути развития России. Возможно, А.И. Герцен был одним из первых и наиболее талантливых людей, кто пытались как-то наукообразно обрисовать не только уникальное место России, но и ее ведущую роль в мировой цивилизации. По мнению этих людей, Россия должна нащупать особый путь и способ развития к хорошему обществу, перескакивая через некоторые этапы исторического пути Европы. Эту теорию в полной мере развили российские народники, положив в ее основу русскую общину. Так, Н.К. Михайловский писал в 1880 г., что народники верили в «возможность непосредственного

перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства» (Михайловский, 1995, с. 190). Эти мысли и теоретические положения А.И. Герцена и последующих народников получили в российском интеллектуальном социуме весьма большое распространение, что можно найти и в современной литературе. Так, например, идеологически сталинизм, а не практически, базировался именно на этой идеологии народников.

И эта вера в то, что период буржуазности в России можно сильно сократить или вообще избежать почему-то мирно уживалась с марксистской теорией в душах и литературных трудах многих советских обществоведов. Таким образом, многие советские обществоведы, хотя и называли себя марксистами, по сути дела являлись или превращались в своеобразных учеников и последователей российских народников. Основы марксистской теории в советское время не замалчивались, но они как-то мирно уживались с совершенно противоположной теорией уникального исторического пути России, и особенно с теорией строительства социализма в отдельно взятой отсталой стране, теорией которая в сталинский период имела достаточную популярность. Правда, некоторые советские обществоведы считали, что теория строительства социализма в отсталой стране не отменяет марксизм, а развивает. Иными словами считалось, что социально-экономическая система СССР была противоположна буржуазно-экономической системы европейских стран. Сегодня это положение следует поставить под сомнение.

В силу сказанного сегодня вполне можно утверждать, что российская социально-экономическая система лишь к началу XX века стала выбираться из феодального состояния. А в целом социально-экономическая система России оставалась феодальной. Развитие промышленности требовало перехода к иному этапу общественного развития, переходу к буржуазности. И российская революция 1917 г. это осуществила и ее действительно можно назвать Великой, ибо был переход к иному этапу общественного развития. Хотя некоторые публицисты считают эту революцию социалистической и даже пролетарской (хотя пролетариат тогда составлял 3-5% населения страны и 40% из них имели землю в деревне, т.е., по сути, были крестьянами), но это мнение не соответствует реальным фактам. Русская революция 1917 года в целом носила буржуазно-демократический характер².

Но, конечно, историческое развитие России имеет ряд принципиальных особенностей, которые отличают ее от европейской истории. Это прежде всего очень большая территория с очень различным климатом, что делает сельскохозяйственное производство в разных частях страны очень неоднородным и даже кое-где рискованным. Следующая особенность России состоит в наличии многих разных народов и разных языков. Поэтому нужен кто-то, который гармонизировал бы все эти особенности и обеспечивал развитие России как единого государства. Эту роль в стране исторически выполняло государство. Поэтому государство в России имело особое значение, выступая главным координатором согласования различных интересов и условий существования. Наверно, начиная с времен Ивана Грозного, а точнее с периода Петра I развитие производства и промышленности шло под воздействием государства, а не частного интереса.

Особенно роль государства в социально-экономической системе России сказались в конце XIX века, во время С.Ю. Витте. Последний дал толчок развитию про-

² Подробнее о характере русской революции 1917 года см: (Воейков, 2017).

мышленности благодаря государству. В этой связи С.Д. Бодрунов пишет: «Таким образом, речь шла о крупных государственных капиталовложениях в инфраструктурные проекты, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги во всем народном хозяйстве» (Бодрунов, с. 65).

После 1917 г. так или иначе в стране развивалась буржуазная социально-экономическая система с очень сильным государственным патернализмом. Даже официально все 1920-е года эта система называлась государственным капитализмом. Так, А.И. Рыков в 1923 г. писал: «Создание прибавочной ценности и присвоение этой прибавочной ценности государством именно на почве товарного хозяйства и есть тот характерный признак, который отличает нашу государственную систему от системы частного капитализма и от системы развернутого коммунистического хозяйства» (Рыков, 1990, с. 243). Таким образом, ведущие большевики вероятно до начала или середины 1930-х годов советскую хозяйственную систему определяли в качестве государственного капитализма. То есть, рыночные отношения, которые преобладали в Советской России все 1920-е годы (а в то время было 20 млн. крестьянских хозяйств, которые базировались на товарных и рыночных отношениях), не позволяли большевикам делать вывод о социалистичности экономических отношений Советской России того времени.

Практическая жизнь в деревне и в городах у подавляющего числа людей крутилась вокруг буржуазных или мещанских ценностей: сытой и благоустроенной жизни, достаточного дохода, добрых отношений с соседями и в целом благополучной жизни. Это предел мечтаний крестьянства, которое составляло подавляющее большинство населения в России. Как пишет один современный исследователь: «С момента отмены крепостного права и далее в XX веке между крестьянством и мещанством России возможно обнаружить самые разнообразные и тесные взаимосвязи не только в экономике, но и в культуре» (Никулин, 2020, с. 208). Такова была советская жизнь: по сути, господствовало мещанство (или буржуазность), но прикрытое марксистско-ленинской идеологией и социалистической фразеологией.

И при этом была диктатура одной партии, затем переросшая в диктатуру одного лица, что никак не вяжется с социалистическими императивами. На этот аспект рассматриваемой темы в свое время обратил внимание В.М. Межуев: «В действительности Сталин воспроизвел под видом социализма традиционную для России систему самовластия и государственного патернализма, придав ей, правда, характер власти тоталитарной» (Межуев, 2009, с. 320). Но эта государственная диктатура помогла осуществить форсированную индустриализацию, что обеспечило победу СССР в Великой Отечественной войне. Однако, если соглашаться с мнением о преобладании буржуазного характера в экономических отношениях советского периода в России, все же трудно солидаризироваться с положением о том, что в СССР был государственный капитализм. Это мнение высказывают некоторые российские и зарубежные историки: Клифф (Клифф, 1991), Соловьев (Соловьев, 1995), Здоров (Здоров, 2006). Конечно, экономические отношения государственного социализма, который господствовал в СССР, можно отождествить с государственным капитализмом. Но здесь имеется одна деталь, которая принципиально разводит эти понятия. При государственном капитализме распределение благ происходит в основном по капиталу. В СССР этого не было. Распределение в советском обществе происходило в какой-то мере по труду, отчасти по месту в бюрократической иерархии. Но

последнее – это скорее характеристика феодальных отношений, а не капиталистических. А вот то, что с распределением происходит в современной России, вполне подходит под характеристики государственного капитализма. Но в целом, экономические отношения в СССР весьма напоминали отношения капитализма.

Так что социально-экономическую систему СССР можно с некоторыми оговорками трактовать в качестве государственного капитализма. Пожалуй, только с одной оговоркой. Это было господство, так сказать, социального государственного патернализма. Таким образом, советская социально-экономическая система была, по сути, своеобразной буржуазной системой без господства частной собственности и частного капитала, и прикрытая некоторыми элементами социального государства. Ныне в России распределение осуществляется, прежде всего, по капиталу, что характеризует страну в качестве примера классического капитализма.

Итак, можно сделать следующий вывод: в СССР сохранялись и преобладали объективные черты буржуазного общества, что наиболее ярко стало проявляться в брежневский период «застоя». Любопытно в этом смысле наблюдение немецкого социал-демократа Р. Крумма, который впервые попал в СССР в период горбачевской перестройки: «Я увидел неожиданно для себя в определенном смысле буржуазную жизнь, против которой всегда выступал» (Крумм, 2009. С. 14). И в этом обществе естественным был, как пишет Л.А. Булавка, путь советского человека «от героя к мещанину» (Булавка, 2010. С. 276). При этом надо полагать, что тут ничего удивительного или неожиданного нет и быть не может. Все стало просто и ясно в характерной буржуазности даже повседневной жизни простых людей. Энтузиазм, геройство появляются и доминируют в переломные эпохи. Когда же наступает спокойный и, скажем, нормальный период времени в обычном буржуазном обществе доминируют обывательские и даже мещанские ценности. И ничего тут страшного или вредного нет, это реальность, это нормально. Человеку ведь надо и в туалет ходить, желательно комфортабельный, где нет место подвигу. Другой вопрос, если человек свою жизнь сводит к пищеварению, то он волей-неволей превращается в животное.

В принципе коммунистическая идеология этот животный инстинкт не приемлет, а вот буржуазная идеология на этом примитивном инстинкте идеологически оправдывает превращение человеческой деятельности в процесс делания денег. В СССР с идеологией мещанства велась идейная борьба, но обычные люди в большинстве своем были мещане. Они стремились к обеспеченному образу жизни, к благосостоянию, к благоустроенному жилью и т.п. Большинство людей стремилось не к подвигам и бескорыстному служению отечеству, а к личному благополучию. И это нормально, это обычные буржуазные стандарты. Но было ли при этом советское общество буржуазным – вот в чем вопрос! Многие советские и постсоветские идеологи со всей определенностью говорят, что «советское общество не было буржуазным» (Славин, 2004. С. 378). Однако найти простой ответ на этот вопрос весьма трудно. С одной стороны, официальная советская пропаганда пропагандировала антимещанские ценности и призывала простых людей бескорыстно служить отечеству. С другой стороны, простые люди хотели спокойной обеспеченной жизни, что выливалось в мещанское благополучие. Такова была объективная реальность. И ведь в центре идеологии горбачевской «перестройки» конца 1980-х гг. находились именно мещанские или буржуазные ценности благополучной жизни.

Конечно, Советский Союз нельзя рассматривать в качестве классического капиталистического государства, в СССР не было капитализма. Но в то же время социально-экономическая система СССР не была по сути своей социалистической. Эта система скорее всего была переходной от феодальных отношений к социалистическим, но естественным образом формировала и развивала буржуазные отношения. Это была объективная необходимость. В экстремальные периоды развития (индустриализация, война, восстановление), в периоды мобилизационной экономики противоречия между буржуазной действительностью и социалистическими императивами затухали, мещанские ценности отступали на второй и третий фон и наполняли энтузиазмом патриотические и в то же время социалистические лозунги. А вот в нормальные периоды времени, когда мобилизационные цели развития отходили на задний план, и вызывать энтузиазм у людей было уже не нужно, расхождение между повседневной жизнью и социалистической фразой стало очевидным и вызывало недоумение. И экономическая практика советской жизни стала обрастать многими плохо совместимыми явлениями. Необходимостью материально стимулировать высокопроизводительный труд и моральными ценностями равенства, необходимостью выполнения плана любой ценой и стремлением предприятий к прибыльной работе, и, может быть, даже главное – расхождение между идеологическими призывами социализма и коммунизма и повседневной жизнью, переполненной мещанством.

Итак, в советский период было резкое расхождение между теоретическими представлениями об историческом пути развития России и практическими потребностями рационального хозяйствования. Сегодняшняя общественно-политическая и экономическая практика вообще отодвинула теоретические представления на задний план. Все большую популярность набирает представление России как уникального общества, принципиально отличающегося от многих стран, особенно европейских. У России как бы есть свой собственный путь развития. Естественно, что такие представления резко отличаются от марксистской теории исторического материализма, которая адекватней и глубже объясняет исторический ход развития многих стран. Но другой столь же глубокой общественно-научной теории просто не существует. И согласно этой теории, Россия вынуждена пройти этап капиталистического развития, который должен занять не одно-два десятилетия, а значительно большее количество десятилетий.

И, конечно, напрашивается вопрос – может быть все это к России не подходит и ее, как сказал поэт, «умом не понять». Тогда получается, что Россия вообще, как бы выпадает из сферы научного анализа и представители социальной науки ничего существенного не могут сказать о закономерностях исторического развития страны. Или же для России нужна принципиально иная социальная наука, чем принятая в основных странах мира. Но даже социальную науку для каждой страны невозможно создавать особой, это уже будет не наука, а некий сумбур представлений властвующей элиты.

Сегодня социально-экономическая система России почти полностью стала буржуазной, но заметно крепнут еще феодальные остатки. Таким образом, социально-экономическая система России представляет собой буржуазно-капиталистическую систему с феодальными остатками. Российская система еще молодая и все интересное у нее еще впереди.

ЛИТЕРАТУРА

Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. Изд. 2-е. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2016. – 328 с. EDN: YROARB

Булавка Л.А. Советский человек: от героя к мещанину // «Застой». Дисконтенты СССР. Под ред. Л. Булавки и Р. Крумма. М.: ТЭИС, Культурная революция. 2010. С. 276.

Воейков М.И. Великая российская революция: экономическое измерение. М.: Институт экономики РАН, 2017. – 57 с.

Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. XII. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. – 611 с.

Здоров А.А. Государственный капитализм и модернизация Советского Союза. М.: УРСС, 2006. – 160 с.

Клифф Т. Государственный капитализм в России. М., 1991. – 286 с.

Крумм Р. Белые пятна брежневской эпохи // СССР. «Застой». Материалы конференции 5-6 ноября 2008 г. Под ред. Р. Крумма и Л. Булавки. М.: Культурная революция, 2009. – 471 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы. 1959. С. 1-167.

Маркс К. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы. 1960. С. 5-907.

Межуев В.М. От «застоя» к «застою» // СССР. «Застой». Материалы конференции 5-6 ноября 2008 г. / Под общей ред. Р. Крумма и Л. Булавки. М.: Культурная революция, 2009. С. 317-324.

Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. М.: Искусство, 1995. – 456 с.

Никулин А.М. Школа Чайанова: утопия и сельское развитие. М.: Изд-кий дом «Дело» РАНХиГС, 2020. – 360 с.

Рыков А.И. Избранные произведения. М.: Экономика, 1990. – 495 с.

Славин Б.Ф. Социализм и Россия. М.: УРСС, 2004. – 432 с.

Соловьев А.В. Этюды о капитализме в России XX века. Кострома, 1995. – 108 с.

Энгельс Ф. Послесловие к работе «О социальном вопросе в России». Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. М.: Государственное издательство политической литературы. 1962. С. 438-453.

Информация об авторе

Михаил Илларионович Воейков – доктор экономических наук, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: mvok1943@mail.ru) (ORCID 0000-0002-3873-8276) (elibrary AuthorID: 75679)

REFERENCES

Bodrunov S.D. Coming. New industrial society: reboot. Izd. 2nd. SPb.: MIN them. S.Y. Witte, 2016. – 328 p. EDN: YROARB (In Russ.)

Bulavka L.A. Soviet Man: from hero to philistine. «Stagnation». Discounts of the USSR. Under Ed. L. Pins and R. Krumma. M.: TEIS, Cultural Revolution. 2010:276-312. (In Russ.)

- Cliff T.* State capitalism in Russia. М., 1991. – 286 p. (In Russ.)
- Engels F.* After the work «About the social question in Russia». In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 22. М.: State Publishing House of Political Literature. 1962:438-453. (In Russ.)
- Healthy A.A.* State capitalism and modernization of the Soviet Union. М.: URSS, 2006. – 160 p. (In Russ.)
- Herzen A.I.* Collection of works in thirty volumes. T. XII. М.: Izd-v Academy of Sciences of the USSR, 1957. – 611 p. (In Russ.)
- Krumm R.* White spots of the Brezhnev era. USSR. Stagnation. Conference materials November 5-6, 2008. Under Ed. R. Krumma and L. Pins. – М.: Cultural Revolution, 2009. – 471 p. (In Russ.)
- Marx K.* Criticizing the political economy. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 13. М.: State Publishing of Political Literature. 1959:1-167. (In Russ.)
- Marx K.* Capital. Vol. 1. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 23. М.: State Publishing of Political Literature. 1960:5-907. (In Russ.)
- Mezhuyev V.M.* From «stagnation» to «stagnation». USSR. «Stagnation». Proceedings of the conference on November 5-6, 2008. Under general Ed by R. Krumma and L. Pins. М.: Cultural Revolution. 2009:317-324. (In Russ.)
- Mikhailovsky N.K.* Literary criticism and memories. М.: Art, 1995. – 456 p. (In Russ.)
- Nikulin A.M.* Chayanov School: utopia and rural development. М.: Izd-ky house «Business» RANHyGS, 2020. – 360 p. (In Russ.)
- Rykov A.I.* Selected works. М.: Economy, 1990. – 495 p. (In Russ.)
- Slavin B.F.* Socialism and Russia. М.: URSS, 2004. – 432 p. (In Russ.)
- Solov'ev A.V.* Etudes about capitalism in Russia of XX century. Kostroma, 1995. – 108 p. (In Russ.)
- Voeykov M.I.* Great Russian Revolution: economic dimension. М.: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2017. – 57 p. (In Russ.)

Information about the author

Mikhail I. Voeykov – Doctor of Economics, Head of the Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: mvok1943@mail.ru) (ORCID 0000-0002-3873-8276) (elibrary AuthorID: 75679)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 16.06.2023; одобрена после рецензирования: 10.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.